

Violencia o empatía: *Carama* de Igor Barreto

Violence or empathy: Igor Barreto's Carama

Luis Moreno Villamediana¹

Universidad de Los Andes (Venezuela)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-8807-6208>

Resumen: *Carama*, de Igor Barreto, fue publicado en el año 2000. El libro es un poema unitario que recurre a materiales diversos para representar la violencia en San Fernando de Apure (Venezuela) en tiempos de los gobiernos de Cipriano Castro y de Juan Vicente Gómez, en la primera década del siglo XX. Lo que allí se lee es una cadena de asesinatos brutales y en apariencia arbitrarios, y un suicidio que busca continuar una vida espiritual. En el contexto histórico de los hechos, se entiende esa violencia como señal de inestabilidad social y económica, que a su vez proviene de un ejercicio tiránico y corrupto del poder. Se puede especular, igualmente, que los actos criminales, por omisión de datos, se amparan en valores y privilegios personales recónditos que no justifican los sucesos razonablemente. No hay detrás de los hechos una jurisprudencia que los legitime. La misma conducta de Cipriano Castro y sus seguidores durante un viaje por el río Apure excede el esquema ideológico que opone civilización y barbarie. La ausencia de empatía es la base de las atrocidades descritas en la obra. Apelando a la afirmación de Walter Benjamin de que todo documento de cultura es un documento de barbarie, el artículo propone que en *Carama* se difumina esa polaridad y que Barreto insinúa en el proceder de los caimanes y en la pelea de gallos una alternativa que mitiga la brutalidad y establece una comunidad abierta a las diferencias.

Palabras-clave: Venezuela; Violencia; Empatía; Igor Barreto.

Abstract: Igor Barreto's *Carama* was published in 2000. The book is a unified poem that uses disparate materials to depict the violence in San Fernando de Apure (Venezuela) during the governments of Cipriano Castro and Juan Vicente Gómez in the first decade of the 20th century. What is presented there is a series of brutal and seemingly arbitrary murders, and a suicide that seeks to continue a spiritual life. In the historical context of these events, this violence is understood as a sign of social and economic instability, which in turn stems from a tyrannical and corrupt exercise of power. It can also be assumed that the criminal acts, due to a lack of information, are justified by hidden values and personal privileges that do not reasonably explain the events. There is no system of rules behind these acts that legitimize them. The very conduct of Cipriano Castro and his followers during a journey along the Apure River transcends the ideological framework that opposes civilization and barbarism. The absence of

¹ Imorenovillamediana@gmail.com

empathy is the basis of the atrocities described in the work. Appealing to Walter Benjamin's assertion that every document of civilization is a document of barbarism, the article proposes that in *Carama* such polarity is blurred and that Barreto suggests, in the behavior of the alligators and in the cockfight, an alternative that mitigates brutality and establishes a community open to differences.

Keywords: Venezuela; Violence; Empathy; Igor Barreto.

En la obra poética de Igor Barreto, la violencia remite a un contexto no siempre visible que, sin embargo, puede conjeturarse. Tampoco queda en claro el cuerpo legal que la enmarca, por ello resulta en ocasiones difícil precisar qué la define, autoriza o ignora. Los tanteos llevan a episodios históricos y a una realidad de arbitrariedad y desamparo, de privilegios e injusticias que, en su acumulación, constituyen un relato nacional siquiera fragmentado. El Estado y la comunidad que puedan o permitir o justificar esa violencia solamente emergen en la plataforma colindante que surge del archivo: notas sobre el régimen político, datos económicos, observaciones propias de la sociología, reportajes, tonadas. Incluso las imágenes pueden ser reveladoras: en los poemas de *Carama* (2000) es la propia estructura discursiva y su retórica la que permite destacar el funcionamiento de cualquier atropello. Es ella la que establece el ritmo de intervención de lo gratuito y metódico de una violencia carente de legitimidad. La escritura, además, sugiere el cimientamiento de un orden empático que sirva como contracara perentoria de esa violencia.

En *Carama*, la escritura se fija en la memoria y sus vínculos a partir de la imagen de antiguas excursiones: "Amo la luz de los sábados por la mañana/cuando salía a caminar las calles de San Fernando/que eran calles y barrancas del río Apure" (Barreto, 2014, p. 151). El cuerpo y su desplazamiento parecen alentar el surgimiento de un pequeño repertorio de muertes repentinas. El recuerdo depende de un recorrido por los espacios de otra era, lo que convierte la aventura en una aproximación mnemotécnica. La recuperación de aquellos eventos termina por mezclar los hitos cronológicos: el presente de ese "amo" colinda con el pretérito imperfecto de "salía" y "eran". Ese signo no es puramente gramatical, pues pone en evidencia una continuidad que confirma

la prevalencia de los asesinatos y suicidios. La grilla urbana opera a la vez como dominio arqueológico y como camposanto, y así se expone la violencia como una serie abierta. Tal es el punto de una novela como *País portátil* (1968), de Adriano González León, resumido así por Orlando Araujo: “Andrés [Barazarte, el personaje principal] vive, minuto a minuto, la intensidad de su presente activo y mortal; pero simultáneamente (...) vive el tiempo pasado que le pertenece tan legítimamente como el ahora” (Araujo, 2018, p. 246), *Hic et nun et in illo tempore*. En términos generales, los paseos ocurren “sobre una tierra tan llana/como una hoja de papel” (Barreto, 2014, p. 152), y con esa analogía se construye aquello que configura el volumen. Escribir y caminar se metamorfosean en impulsos hermenéuticos similares al trabajo historiográfico.

En el libro anterior de Barreto, *Tierranegra* (1993), se nos dice qué significa “carama”: “Árboles derribados por los ríos. Estos se entrelazan y sobresalen en los bajíos del cauce” (Barreto, 2014, p. 112). Apelar a los accidentes de la naturaleza para escribir luego sobre hechos de furia y fuego le da a cada cuerpo humano violentado un rasgo de inevitabilidad, como parte de un ciclo climático o de la vida en el campo. No es casual la transición de una escena común en el atracadero de San Fernando a la primera viñeta sangrienta:

Al pie de estas embarcaciones, vi por primera vez
el cuerpo enorme de un pez dorado
extendido sobre un tablón
junto a trozos de queso de veinte kilos
con cristales salobres
de abrigado cuarzo sobre sus conchas (Barreto, 2014, p. 151).

Esas líneas son como el *establishing shot* de un documental sobre las rutinas portuarias a comienzos del siglo XX en Venezuela. La representación es allí estrictamente visual, porque la reminiscencia requiere el vigor de la hipotiposis. Unos versos después se abre el abanico propio de la página roja, con una cadena de registros mortuorios de índole variada:

El martes 4 de marzo de 1910
reseña El Nuevo Diario de San Fernando
una trifulca ocurrida en uno de los mabiles orilleros.
Las noches de los puertos se iluminaban

con el relumbrón y la primera sangre de esos encuentros.
 En un garito llamado Las Dos Polainas
 entró un músico con su llave para afinar clavijas
 y quitó la colcha que cubría el arpa (Barreto, 2014, p. 152).

El cuadro es de aspecto costumbrista, y alude al ambiente marginal de las casas de juego, los salones de baile, los prostíbulos. Los personajes que pueden frecuentarlos viven el extravío de esos lugares como parias o peones o entusiastas o pasivos curiosos; como apostadores; igualmente, como restos malogrados quizá de la Revolución Libertadora (1901-1903), cuyo fracaso terminó el caudillismo venezolano decimonónico y le permitió a Cipriano Castro mantener la presidencia. Lo pasional se hace entonces el núcleo de lo viable. La vesania se muestra, en conjunto, como un catálogo de arbitrariedades. Es difícil distinguir los nexos de causalidad en eso que leemos, lo cual fija un entorno de transgresiones sin lógica manifiesta. Cada gesto destructivo da la impresión de adscribirse a un orbe autónomo, como respuesta a alguna ceremonia secreta o simplemente pragmática, desligada de toda noción de sacrificio, empuje anárquico, revuelta o revanchismo. Lo que marca esa conducta cruenta, a primera vista, es la intemperancia:

de pronto apareció el negro ceño
 en el rostro de los bailadores.
 Un estacazo apagó el candil
 y los siguientes destrozaron el arpa.
 Y como el músico lloraba sobre la muerte de su instrumento
 también lo mataron a palos (Barreto, 2014, p. 152).

La locución adverbial “de pronto” resume el carácter intransitivo del pleito. Los acontecimientos no son el trazo patente de una ideología, pero no por ello dejan de pertenecer a una época de querellas y discordancias que aun conservan la huella de un periodo de cambios. El estribillo que precede al fragmento citado indica el tono de aquellos momentos: “Es mentira que atentos escuchamos la música del otro,/es mentira que atentos escuchamos la música del otro”. La afirmación reiterada corrobora la ausencia de empatía y de solidaridad. Únicamente lo propio ha de considerarse, y tal postura está en el fondo de las comunidades rotas. La fecha que se menciona en aquella estrofa es menos de año y medio posterior al

golpe de Estado que puso a Juan Vicente Gómez al frente del gobierno y a Cipriano Castro en el exilio permanente el 19 de diciembre de 1908. Ese hito concluye, como lo ha estudiado Nikita Harwich Vallenilla, el modelo productivo del Liberalismo Amarillo, heredado de Antonio Guzmán Blanco, y una etapa de “crisis políticas y económicas, estrechamente ligadas” (1992, p. 214). Los llanos venezolanos no se engloban en las “zonas económicas principales” que detalla el mismo Harwich Vallenilla: la del estado Zulia y los Andes, por la cría ganadera y el cultivo del café; Valencia, Caracas, Puerto Cabello y La Guaira, por la producción de café, ganado vacuno, cacao, caña de azúcar y cobre (además de la embrionaria industria manufacturera); Guayana, por la extracción minera; y el oriente por el cacao, el asfalto y el carbón (1992, p. 212).

Lejos de los centros urbanos más prósperos y desarrollados a lo mejor importunaban más la recesión y la existencia regular que las deliberaciones sobre la inconstitucionalidad del gobernante. El 4 de septiembre de 1909, en Caracas, Rufino Blanco Fombona anotó en su diario: “Hay que hacer un esfuerzo por redimirnos de la barbarie” (1991, p. 227). El escritor se había opuesto antes a la jefatura autocrática y venal de Castro, pero los manejos de Gómez, antes y después del golpe de 1908, le resultaban asimismo condenables. En la misma entrada comenta una reunión con otros hombres preocupados por los azares del país, donde discuten un futuro plausible:

Nos hemos reunido con el propósito de echar las bases de un nuevo partido político, radical, civilista, civilizador, sano, honrado, que luche con la barbarie soldadesca, instaure una severa moral política, reforme la economía nacional, plantee una nueva justicia social, despierte en el país la confianza en sí, en sus fuerzas, en su porvenir, se oponga a la farsa de los viejos liberales y al estancamiento del pétreo conservantismo anacrónico; y sea dique, sobre todo, a la barbarie militar y militarista de Gómez y compañía (Blanco Fombona, 1991, pp. 227-228).

El programa que logra entreverse se funda en el esquema binario civilización y barbarie, apoyado en el *Facundo* de Domingo Faustino Sarmiento y mantenido tardíamente por Rómulo Gallegos. Incluso el escritor anarquista uruguayo Florencio Sánchez recurría al determinismo en un artículo de 1903 sobre João Francisco, “señor

de vidas y haciendas en Río Grande". La publicación lleva el título "El caudillaje criminal en Sudamérica (Ensayo de psicología)" y se compone de frases como estas: "hábitos regresivos que florecen todavía por aquellas regiones"; "la revolución riograndense de 1893 acabó con los escasos progresos de cultura y civilización de aquellas zonas"; "mientras [a João Francisco] le dejen alas subsistirá con él un peligro para la civilización" (Rama y Capeletti, 1990, pp. 202-213). El ambiente llega a operar en esos programas e informes como en las novelas naturalistas de Émile Zola. Allí nada escapa al automatismo que convierte toda vida en destino pesadoso y fósil. La historicidad se reemplaza con la moraleja.

Por otra parte, en *Carama* la omisión de las señas de quienes participaron en la trifulca no debe entenderse como un recurso a la generalización. Los pendencieros son más que todo entidades flotantes sin nombre, sin boceto, sin afiliación. Aunque la individualidad no se delinee, su anonimato no los hace arquetipos de un careo ideológico. En el montaje del poema, esas apariciones convergen con los otros personajes, ficticios o no, para organizar una perspectiva sobre la colectividad y la violencia. Esa etapa de paso de una tiranía a otra, y a pocos años del inicio de la explotación petrolera en Venezuela, los remanentes del "caudillaje" persisten como posibilidad de una cultura y sus intercambios, no como maldición. Lo que Igor Barreto singulariza es la fantasmagoría del pasado y, con ella, la quevediana "conversación con los difuntos". Extraer de una hemeroteca o del recuerdo una anécdota le sirve para atender un país posible.

El orden funerario del libro no se asienta en la cronología, sino en los saltos temporales que a veces trastocan la relación de causa y efecto. El de Barreto es un ejercicio poético que no desdeña las epifanías ni el desbarajuste como método de composición, pues este formula con mayor sutileza alguna parcial certidumbre. Después de la riña de Las Dos Polainas nos topamos con los incidentes del suicidio de Camilo Ceballos, el asesinato de Agustín Lleras Codazzi, colombiano, y el crimen de su victimario Rafael del Castillo de mano del "inspector de alambiques" Filisberto Orasmas. La "serena determinación" de Ceballos es subsiguiente al abaleo de Lleras Codazzi. Después de redactar una carta donde declara su anhelo oblicuamente,

Se fue Camilo tras la puerta de piedra, y vistió la mortaja
 con la cual soñaba ser sepultado.
 Hasta aquí llegó el poema de la floración de sus palabras.
 Un año antes había ocurrido la muerte
 de Agustín Lleras Codazzi,
 un solitario sobre la calle mayor.
 Lleras Codazzi tenía un extraño gusto filológico
 y fue asesinado
 por una discusión en la prensa local
 sobre la etimología de la palabra "zamuro" (Barreto, 2014, pp. 154-155).

Antes hemos leído que un vapor trajo a San Fernando un ejemplar de *Isis sin velo*, de Madame Blavatsky. Entre sus estudiosos están Ceballos, Lleras Codazzi y un tal Abraham Farache, jamás vuelto a nombrar. El trío de teosofistas de seguro buscaba la unión con la Divinidad Antigua y Absoluta. En la correspondencia que le dirigiera al señor Antonio A. Ceballos, citada como indicio, Camilo recuenta un sueño donde los proficientes logran contemplar a Isis en un paisaje simbólico, el umbral verdadero de la sabiduría. Más adelante dice: "Agustín me ha pedido lo acompañe a vivir la vida buena en el Plano Astral. He tomado, pues, la firme resolución de seguirlo. Haré un hogar en el aire" (Barreto, 2014, p. 154). El suceso de esa muerte voluntaria se precipita, o se explica por completo, por el homicidio de Lleras Codazzi. La fortuna de esos hombres se liga a los ejercicios espirituales de la teosofía y la filología, pero esas inquietudes no escapan a las pulsiones de la ferocidad. Conviene añadir que Agustín Lleras Codazzi era ahijado del lexicógrafo y erudito Rufino José Cuervo, por cuyo epistolario sabemos que aquel era escritor, como lo testimonia una esquila que el intelectual colombiano le envió desde París:

Bien me figuraba yo que U. habría cultivado muy de cerca la amistad de las Nueve, antes de escribir el Poema que tanto me gustó. Lo mismo repetiré á U. sobre las otras poesías que ha tenido la fineza de remitirme. Para expresar ideas nuevas y delicadas no ha necesitado U. reñir con la gramática y el buen sentido: mientras aquéllas sean el alma de una composición, los moldes tradicionales y su evolución actual, cobrarán brillo y se remozarán, y la obra de arte encantará sin desconcertar á los lectores. Dejando aparte los primores de cada una de las poesías, me complazco en decirle que su escuela poética es la que durará siempre. Las extravagancias de modas pasajeras pueden halagar por poco tiempo; luégo caen en olvido, si no en desprecio, desacreditando una que otra belleza que entre ellas puede haberse ocultado (Cuervo, 2016, s/p).

Los ideales literarios que ahí se afirman son más bien conservadores: hay que respetar la gramática, acatar la sensatez, eludir el desconcierto y las rarezas. Lo que él enuncia puede adivinarse como crítica sucinta al modernismo y sus torceduras. En otras palabras, la lírica de los tiempos recientes era un quebrantamiento de hábitos arraigados y virtudes de claustro; una violación. El discurso de Cuervo, en su momento, se habría analizado como un juicioso alegato civilizatorio. Sin embargo, es pertinente acá el conspicuo dictamen de Walter Benjamin en la séptima tesis sobre la filosofía de la historia: “No existe documento de cultura que no sea a la vez documento de barbarie” (Benjamin, 1967, p. 46). Eso que comúnmente es descrito como “bárbaro” abarca infracciones, extrañezas, lo marginal e irreductible. La barbaridad es igualmente la desmesura o la diferencia que pone en apuros un sistema cerrado. Las doctrinas de Madame Blavatsky, de cara a cualquier religión establecida, se plantan como vándalos que socavan catedrales gloriosas. Acaso la etimología que Agustín Lleras Codazzi propuso para el vocablo “zamuro” era improbablemente strafalaria, hasta grosera. “[E]xtraño gusto filológico”: cabría preguntarse qué desmán oculta ese sintagma. Barreto no busca justificar los excesos del jurisconsulto (o leguleyo) Rafael del Castillo, pero la falta de pormenores sobre su embestida mortífera contra el proficiente colombiano da pie a la especulación. Sabemos que, con delicadeza, como gente educada, el abogado “envolvió el revólver en papel de seda” (Barreto, 2014, p. 156).

El talante de ese acto enrarece el debate sobre la legitimidad de la violencia. ¿La disputa lingüística habrá estado enlazada a la distinción, los privilegios de clase y la honorabilidad? Aunque no tipificada, la estabilidad social dependía del mantenimiento de una esfera pública vertical: “Un gobierno que buscara efectividad tenía que preservar una cadena jerárquica de mando que comenzara con el poder presidencial y terminara con la cabeza masculina del hogar” (Díaz, 2001, p. 57; la traducción es mía). La política del *quién es quién* atenuaba el ideario republicano y la elocuencia del igualitarismo. El ahijado de Rufino José Cuervo, cierto, provenía de una familia respetable que, al morir el patriarca, se vino a San Fernando de Apure y fundó allí una importante casa de comercio. Agustín llegó en esa ciudad a ser el cónsul de Colombia. Sin

embargo, la década inicial del siglo XX, como época de mudanzas, de corrupción y lealtades sospechosas y efímeras, era propicia a los enfrentamientos. La legalidad se sometía a la potestad de una u otra “monstruosa tiranía”, como Blanco Fombona lo supo en carne propia.

En su diario ya referido, hay un corte que va del 9 de septiembre de 1909 al 25 de marzo de 1911. Durante ese lapso el escritor sufrió encierro en la cárcel de La Rotunda y finalmente, “siempre entre esbirros”, fue llevado a La Guaira, desde donde partió al exilio en Europa. Un “intermezzo necesario” abrevia los avatares de esa vida y se encarga de punzar las directrices de Juan Vicente Gómez: “Ni un momento ha cesado mi modesta y honrada pluma de pincharle las posaderas. En medio de sus regocijos y sus orgías, en medio de sus esclavos, sus barraganas y sus millones, siempre hubo un cínife constante que amargara las dulzuras del monstruo” (Blanco Fombona, 1991, pp. 233-234). Algo más tarde, en su introducción a *Cantos de la prisión y del destierro* (1911), Blanco Fombona insiste en calificar a Gómez de “bárbaro” y “Bestia” (antes lo ha llamado “Juan Bisonte”), lo que otra vez promueve la sinopsis ideológica de Sarmiento.

Justicia o derecho, fin o medio, aun sentencia inicua, la violencia en los albores del siglo XX no se guía por la constitución vigente ni por el código civil. De plano, todo veredicto es la acumulación prolongada o fugaz de contingencias. La ley del más fuerte se transforma, en realidad, en la ley del mejor ubicado en la escala de mando del Padre del Estado, y por eso es válido pensar, como argumento, en valores como el honor personal, las prerrogativas genealógicas de clase y de raza, las franquicias que benefician contados patrimonios. No existe documento de respetabilidad que no sea a la vez documento de atropello. La conducta implacable de Rafael del Castillo origina una reacción todavía más brutal:

Filiberto Orasmas, inspector de alambiques
mató al abogado Rafael del Castillo.

Los mató a él
y a su caballo.

Entonces, con un filo de machete,
sacó las entrañas de la bestia
y tiró las vísceras al cauce.

Metió al hombre dentro del caballo
y con guaral y una astilla de palo

se construyó una aguja con su hebra.
 Cosió la barriga de la bestia
 y como pudo la fue arrastrando
 con todo y silla a la barranca (Barreto, 2014, p. 156).

De nuevo, la presencia de un personaje y su actuación sobrepasan la lógica de la obra unívoca y cerrada. El derecho y la justicia se arrojan a partir de una turbia norma privada. Así, lo salvaje y lo cívico se entretajan como modalidades de lo imprevisible, no necesariamente abominable en ese entorno. Bestia política, bestia orgánica y bestialidad son los cómputos de una *summa* social que funciona como estructura en tránsito. El verdugo se hace víctima y el caballo deviene en sepultura: todo estatuto fluye como el río Apure constantemente aludido por Barreto. Ignoramos qué ocurre con Orasmas. La supresión destruye la cadena; el motivo y su secuela son irrelevantes. Pero *Carama* continúa de inmediato con otras variedades de violencia, y la conducta política y animal se certifican.

En 1905, el ignorado poeta (¿real? ¿imaginario?) D. V. Blanco publica en un periódico un texto dedicado al río. Su remate es el siguiente:

Surge un bajel
 las garzas aletean
 y asoma un reptil
 las cuencas hondas (Barreto, 2014, p. 155).

La escena no es macabra, tiene la fuerza gráfica de un haikú, aunque no lo es. El caimán que acecha puede ser sin rebuscamiento un *topos*. Pero la voz poética en el libro de Igor Barreto dice al concluir la cita: "Es una buena imagen de la muerte". El reptil está en el punto medio entre flotación y zambullida, a la espera. Su designio no se logra augurar. El suyo es un estadio latente, entre *dynamis* y *energeia*, comentaría Aristóteles. La calma y el estrago son sus polos. Después, el poema de Barreto continúa:

Aquel año en que el poeta D. V. Blanco
 publicaba su poema "Al Río Apure"
 llegó el general y presidente Cipriano Castro
 con su comitiva en el vapor Puerto Nutrias.
 Durante el viaje, en la cubierta, pasaron las horas
 sumergidos en la lectura o en la expectación

de una geografía desolada.

(...)

Por momentos,

la diversión consistía en disparar contra caimanes

asomados en el rebalse del agua

entre los fardos de un humo negro azulado

que el barco dejaba a su paso (Barreto, 2014, p. 157).

La simetría entre caimanes y viajeros es clara: todos sumergidos y expectantes. Aquellos todavía no atacan, pero los miembros del séquito de Castro, como ya lo ha hecho el líder y lo hará Juan Bisonte, sí proceden a matar. Quienes juran distinguir entre el salvajismo retrógrado y la ilustración promisorio yerran. La equivalencia entre el tipo autocrático y los animales es una alegoría imperfecta por su dicotomía, que en su constructo exculpa de antemano a los instruidos. (Rufino Blanco Fombona, aunque no renuncia a la polaridad, informó en una nota de 1932 sobre el destino de los intelectuales que lo acompañaron en la reunión donde se conversó sobre el nuevo partido político: a posteriori, todos sirvieron a Juan Vicente Gómez.) Igor Barreto no se inclina por la fábula, sino por la creación de un tejido no declamatorio, sin énfasis ni pedagogía, sin esquematismos ni simplificaciones. Documento híbrido, *Carama* es también una estructura en tránsito. En el poemario se insertan las palabras de uno de los acompañantes de Cipriano Castro: "Los caimanes sufrieron bajas de consideración". Cuando el vapor arriba por fin a San Fernando, el presidente se dirige a la multitud: "*¡Hundo mis dedos en el plumaje del cisne y palpo la realidad!*" Da la impresión de que Castro improvisa un mal verso dariano. Como respuesta,

Unas damas exigieron

que liberara a los apureños encarcelados en su gobierno:

Allí el cuerpo es delgado un día lunes

(dijo una de ellas).

Como un enorme faro apagado quedó este pueblo (Barreto, 2014, p. 158).

El intercambio entre el tirano y las señoras da la impresión de ser un contrapunteo en los juegos florales. Verso contra verso, el encadenamiento no permite discernir el alcance literario de esas voces, pero sí los riesgos que corre quien interpela a la autoridad

de aquel *pater familias*: “El edificio de la cárcel continúa/con su patio enrejillado/y sus muertos que sacan baldes de agua negra de un aljibe (Barreto, 2014, p. 159).

La viñeta es intemporal, y puede corresponder a los días de la visita presidencial o a la época de quien deambula al comienzo del volumen. La prisión existe a perpetuidad, sea como recordatorio o como aparato represivo aun operativo. En su historicidad permanece como bisagra entre lo remoto y lo actual, como los fantasmas de viejos penados.

Pronto, los reptiles aprovechan las corrientes fluviales y, cuando un bote o un vapor se hunden, se alimentan de pescadores, turistas y tropas. En ellos no hay saña, sino ciclo de vida. La inversión de aquel deporte encarnizado desde el barco es una mera pulsión biológica y prescinde de armamento. Nada en los saurios connota deshonra, fechoría, sacrilegio. La interpretación de esos eventos no apela al lugar común de un credo, porque ellos rebasan la conciencia religiosa, legal, partidista, y las persuasiones del mito. El caimán pertenece a la familia de los aligatóridos y no obedece a directrices sociales. Para él tampoco hay un manual de buenos modos, ni finezas, ni buen sentido, ni primores, ni gramática, ni moldes tradicionales, ni extravagancia, ni respeto. Cuando un reptil engulle a un recluta no piensa en la “barbarie soldadesca” y sus productos, sino ingiere alimentos y sacia su hambre. Es un organismo heterótrofo y sin filosofía. La carama los ayuda a ocultarse y comen “al escuchar el silbido delgadísimo del paují” (Barreto, 2014, p. 159).

Las páginas finales del libro se detienen en un paseo en bongo. El relator visita una gallera y atiende a las reyertas. En varias ocasiones, Igor Barreto ha hablado de las peleas de gallo como un ritual “gestado en la *cultura analfabeta profunda*” y como un “hermético ritual de muerte” (Barreto, 2021, p.11). El adjetivo “analfabeta” remite a un ensayo de José Bergamín y su elogio de lo popular, lo que lleva a Barreto a esta opinión: “La escritura literaria pretende el valor de la precisión. Comparativamente podría ser una pretención [sic] banal frente a la enorme intensidad que proviene de lo analfabeto” (2025, p. 311). Esa inclinación suya preside el libro *La sombra del apostador. El Gallo combatiente y su ritual analfabeto*. En *Carama*, los gallos (de la especie *Gallus gallus* y la familia *Phasianidae*) les sacan el ojo a otros, reciben lanzazos en las alas,

mueren de una sola estocada. Quienes pierden o ganan el envite son simples extensiones opacas del animal guerrero. Desde la perspectiva del poeta, la ferocidad es la seña del instinto entrenado. La regalía se obtiene fuera del círculo de lucha, no es cálculo de las aves. En ellas priva la soledad y el canto: “Confucio, en un poema traducido por Thomas Merton, aseguraba que el Gallo de Riña era un gallo de madera, nombrando la templanza que se debía tener ante el contrario y la muerte” (Barreto, 2021, p. 101).

En general, el cierre de *Carama* es la voz mixta de la concurrencia espectral o tangible, la de los gallos, los jugadores, las prostitutas, los músicos. A diferencia de lo que pasó en el garito Las Dos Polainas, acá solamente agonizan los animales menos diestros o no bien entrenados. Nos encontramos fuera de la *polis*, despreocupados de la economía, sordos a las arengas de los capitanes y de los candidatos a una curul o un cargo ejecutivo, ajenos a la facundia amenazante o demagógica y asimismo a la venganza. La amalgama tiene derivados estructurales y políticos. Los primeros explican la inserción de material diverso en la obra: versos sueltos, narraciones sucintas, extractos de un archivo, mínimos reportes. Gina Saraceni resumió esa característica en un trabajo agudo que describe las “posiciones antagónicas” de Igor Barreto: su escritura, dice, “trafica saberes y memorias” (2019, p. 10). Lo confirma Juan Cárdenas en su introducción a *Paisaje muerto. Una antología*: los textos nacen de “impulsos antagónicos que se resuelven y picotean en el círculo de las apuestas: a veces en la égloga (...) en otras la crónica, la glosa o la paráfrasis erudita” (2025, p. 10). El antagonismo que ambos mencionan jamás se percibe como incongruente. Esa poesía es, pues, un espacio de convivencia pacífica.

Los derivados políticos, por su parte, son el flanco ético de esa cohabitación. Es preciso escuchar la música del otro, es preciso escuchar la música del otro. Todo gesto iracundo es un desprecio de lo disímil que traiciona nuestra expectativa. El Estado y la comunidad que no acepten las diferencias, la vida en los resquicios (por voluntad o por accidente) y la confluencia de lo multiforme extremo solo podrán fallar y entonces darle paso a la brutalidad. Igor Barreto, en *Carama*, apuesta por la empatía como imperativo remedio de la violencia.

Referencias

ARAUJO, Orlando. *Narrativa venezolana contemporánea*. 3 ed. Caracas: Monte Ávila Editores, 2018.

BARRETO, Igor. *El campo/El ascensor: Poesía reunida*. 1 ed. Valencia: Editorial Pre-Textos, 2014.

_____. *Anapurna: La montaña empírica (Fábulas de un funcionario cuasimetafísico)*. 2 ed. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2019.

_____. *La sombra del apostador: El Gallo combatiente y su ritual analfabeto*. 1 ed. Madrid: Visor Libros, 2021.

_____. *Paisaje muerto: Una antología*. 1 ed. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica, 2025.

BENJAMIN, Walter. *Ensayos escogidos*. Trad.: H. A. Murena. 1 ed. Buenos Aires: Editorial Sur, 1967.

_____. *Toward the Critique of Violence: A Critical Edition*. Eds.: Peter Fenves and Julia Ng. 1 ed. Stanford: Stanford University Press, 2021.

BLANCO FOMBONA, Rufino. *Diarios de mi vida*. Ed.: Ángel Rama. 2 ed. Caracas: Monte Ávila Editores, 1991.

CÁRDENAS, Juan. "El círculo de las apuestas". In: BARRETO, I. *Paisaje muerto: Una antología*. 1 ed. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica, 2025. p. 9-12.

CORONIL, Fernando. *The Magical State: Nature, Money, and Modernity in Venezuela*. 1 ed. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1997.

CUERVO, Rufino. "Cuervo y la familia Lleras". In Blog Archivo Histórico. 26/08/2016. Disponible en : <https://urosario.edu.co/blog-archivo-historico/documentos/cuervo-y-la-poesia>. Acceso: 18 de noviembre de 2025.

DÍAZ, Arlene J. "Women, Order, and Progress in Guzmán Blanco's Venezuela, 1870-1888". In: SALVATORE, R.; AGUIRRE, C.; JOSEPH, G.M. *Crime and Punishment in Latin America: Law and Society since Late Colonial Times*. 1 ed. Durham and London: Duke University Press, 2001. p. 56-82.

GOMES, Miguel. *El desengaño de la modernidad: Cultura y literatura venezolana en los albores del siglo XXI*. 1 ed. Caracas: abediciones/Universidad Católica Andrés Bello, 2017.

HARWICH VALLENILLA, Nikita. "El modelo económico del Liberalismo Amarillo: Historia de un fracaso, 1888-1908". In: BOULTON, A. *Política y economía en Venezuela: 1818-1991*. 1 ed. Caracas: Fundación John Boulton, 1992.

PACHECO, Carlos; BARRERA LINARES, Luis; GONZÁLEZ STEPHAN, Beatriz. *Nación y literatura: Itinerarios de la palabra escrita en la cultura venezolana*. 1 ed. Caracas: Fundación Bigott/Banesco/Editorial Equinoccio, 2006.

SARACENI, Gina Alessandra. "Flores de nieve: Virtualidad y escritura en Anapurna de Igor Barreto". In: BARRETO, I. *Anapurna: La montaña empírica (Fábulas de un funcionario cuasimetafísico)*. 2 ed. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2019. p 9-18.

Recibido em: 23 de Noviembre de 2025

Aceito em: 18 de Abril de 2026